

Бошланғич синфларда Холистик ёндошув асосида эмоционал интеллектни ривожлантириш бола шахсининг ҳиссий, ижтимоий ва маънавий жиҳатдан баркамол бўлишига хизмат қилади.

Шунинг учун ЕИ ни ривожлантиришга йўналтирилган холистик ёндошув бошланғич синфларда кенг қўлланилиши комил инсонни тарбиялашда муҳим аҳамият касб этади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Goleman, D. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. New York: Bantam Books. (1995).
2. Salovey, P., & Mayer, J. D. "Emotional Intelligence." *Imagination, Cognition, and Personality*, (1990). 9(3), 185-211.
3. Халилова Ш.Т. Холистик ёндошув – шахс камолотининг муҳим омили сифатида. / Бошланғич таълим. 2023. № 3. 37-41.

TA'LIM FALSAFASI IJTIMOY FENOMEN SIFATIDA

*Uzakova Zahroxon Muhammad Zarif qizi
Nizomiy nomidagi O‘zMPU magistranti*

Annotatsiya. Ta'lim falsafasining rivojlanish tendensiyalari ijtimoiy-madaniy, iqtisodiy va texnologik o'zgarishlarga bog'liq ravishda doimiy rivojlanib boradi. Mazkur maqolada ta'lim falsafasining rivojlanish tendensiyalari nazariy va qiyosiy tahlil qilingan bo'lib, unda ta'lim tizimining muhim bosqichlardan biri bo'lgan boshlang'ich ta'lim tizimi ham ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim falsafasi, globallashuv, fenomen, ijtimoiylashuv, boshlang'ich ta'lim, o'qituvchilar, tendensiya.

Аннотация. Тенденции развития философии образования постоянно меняются в ответ на социокультурные, экономические и технологические изменения. В статье представлен теоретический и сравнительный анализ тенденций развития философии образования, а также рассматривается система начального образования, которая является одним из важных этапов образовательной системы.

Ключевые слова: философия образования, глобализация, феномен, социализация, начальное образование, учителя, тенденция.

Abstract. The development trends of educational philosophy are constantly evolving in response to socio-cultural, economic and technological changes. This article provides a theoretical and comparative analysis of the development trends of educational philosophy, and also highlights the primary education system, which is one of the important stages of the educational system.

Keywords: philosophy of education, globalization, phenomenon, socialization, primary education, teachers, trend.

Falsafa ilmi qanchalik rivoj topsa, jamiyat ham shunchalik taraqqiy etib, uning barcha sohalari gumanistik mazmunga ega bo'la boradi. Jamiyatning gumanistik

mazmunga ega bo‘lib borishi esa unda mavjud bo‘lgan ta‘lim jarayonini to‘g‘ri, tizimli asosda tashkil qilish orqali amalga oshiriladi. Chunki har qanday ta‘lim jarayonining mazmuni — muayyan falsafiy nazariyalar asosiga qurilgan ta‘lim tizimining real ijtimoiy voqelikdagi o‘rni va uni o‘zgartira olish imkoniyatlarining mavjudligi bilan ifodalanadi. Bunda ta‘lim to‘g‘risidagi falsafiy nazariya qanchalik insonparvar bo‘lsa, ta‘lim jarayonining mazmuni va mohiyati ham shunchalik progressiv ahamiyat kasb etadi. Demak, jamiyat hayotida falsafa ilmi bilan ta‘lim o‘rtasida o‘zaro integrallashuv jarayoni sodir bo‘ladi. Buning natijasida esa ta‘lim va falsafa o‘zaro qaytadan birlashib (integrallashib), sifat jihatidan tabiat va jamiyat sirlarini bilishning yangi shakli bo‘lgan ta‘lim falsafasining paydo bo‘lishiga imkoniyat yaratib beradi.[1] Globallashuv, transformatsiya va hozirgi jadallashuv jarayoni ta‘lim tizimi insonni fikr, bilim bilan qurollantirish, balki uni ijtimoiy ongli, tanqidiy, moddiy-texnik etuk shaxs sifatida tarbiyalashni taqazo etadi. Shu bois ta‘lim falsafasining ijtimoiy-madaniy nuqtai nazarini, ayniqsa, muhim bo‘lgan boshlang‘ich ta‘lim bosqichida chuqur o‘rganish bugungi kunning muammolaridan biridir.

Ta‘lim falsafasi inson va jamiyatning o‘ziga xos o‘zaro munosabatini, ta‘lim jarayonining maqsadi, qadriyati va qarorini o‘rganadigan falsafiy yo‘nalishdir. J. Dewey ta‘limni “ijtimoiy tajribani qayta ishlash mexanizmi” deb baholaydi. Uningcha, maktab soddalashtirilgan model bo‘lib, u orqali bolalar ijtimoiy hayotga kirishadi.[2] Paulo Freire esa ta‘limni “ozodlik amaliyoti” sifatida talqin etadi. Unga ko‘ra, ta‘limning falsafiy maqsadi – o‘quvchida tanqidiy ongni kuzatish va ijtimoiy adolatga xizmat qilishdir.[3] Ta‘lim falsafasi alohida falsafiy fan sifatida ham, shuningdek, ta‘lim nazariyasi, pedagogika va ta‘lim psixologiyasini o‘z ichiga olgan maxsus bilim sohasi sifatida ham talqin etiladi. Ushbu sohada ta‘lim falsafasining mustaqil fan sifatidagi maqomini inkor etuvchi va aksincha, uni tasdiqlovchi ko‘plab yondashuvlar shakllangan. [4] Ta‘lim falsafasining talqini 1990-yilda Praga shahrida o‘tkazilgan “XXI asr uchun ta‘lim falsafasi” xalqaro simpoziumi yakuniy hisobotida berilgan. Ushbu hisobotda ta‘lim falsafasi “dunyo manzarasini va undagi

insonning o‘rnini belgilash” sifatida ta’riflangan (“Philosophy of Education for the Twenty-first Century”, 1992). Ya’ni, ta’lim falsafasi — bu ma’no beruvchi va maqsad belgilovchi yo‘nalishdir. Jamiyatning tobora murakkablashuvi, ilmiy bilimlarning o‘ssishi, faylasuflarning muayyan masalalar bo‘yicha ixtisoslashuvi tarmoq, ya’ni madaniyat, ta’lim, texnika falsafasi va boshqalarning paydo bo‘lishiga olib keldi. Ta’lim falsafasining tarmoq falsafasi sifatida shakllanishiga ko‘p sabablar bor. Tadqiqotchilar (Ogurov A.P, Platonov V.V, Shitov S.B)ning ta’kidlashlaricha, ular orasida eng muhimlari, birinchidan, ta’limni ijtimoiy hayotning alohida sohasiga ajralishi, ikkinchidan, ta’lim maqsadlari va ideallarining xilma-xilligi, pedagogik bilimlarning ko‘p paradigmali tabiati, uchinchidan, industrial jamiyatdan postindustrial jamiyatga o‘tish munosabati bilan ta’limga qo‘yiladigan yangi talablar hisoblanadi. Zamonaviy ta’lim falsafasi ta’limning tez o‘zgarib borayotgan qadriyatlari va maqsadlarini kuzatishga, ta’lim muammolarini hal qilish yo‘llarini topishga harakat qiladi.[3]

Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida ta’lim falsafasi ijtimoiy-madaniy fenomen sifatida maktab, o‘rta maxsus va oliy ta’lim tizimida raqobat muhitini shakllantirish, davlat-xususiy sherikchilik va xususiy sektor resurslaridan keng foydalanish, “fuqarolarni butun umri davomida o‘qitish” modelini joriy etish hamda aholining oliy ta’lim bilan qamrab olinishini rivojlangan davlatlar darajasiga etkazish bilan bog‘liq bo‘lib bormoqda. Globallashuv sharoitida ta’lim falsafasi milliy qadriyatlar va xalqaro talablar o‘rtasida muvozanat topishga xizmat qilmoqda. Turli mamlakatlarda ta’lim falsafasi o‘ziga xos xususiyatlarga ega: masalan, Finlandiyada shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim, Xitoyda axloqiy tarbiyaga asoslangan yondashuv va AQShda innovatsion va pragmatik ta’lim modellari ustunlik qiladi. Rossiya ta’lim falsafasi esa boy tarixiy an’analari, raqamli transformatsiya va global integratsiya bilan alohida o‘rin tutadi. Rossiya ta’lim falsafasi tarixiy an’analar va zamonaviy islohotlar sinteziga asoslanadi.

O‘zbekistonda ta’lim falsafasi milliy-madaniy an’analar va global talablar sinteziga asoslanadi. Yangi O‘zbekiston strategiyasiga muvofiq yangi islohotlar

bilan rivojlanmoqda. O‘zbekiston ta’lim falsafasining ildizlari Sharq ma’rifatparvarlariga borib taqaladi. Al-Farobiy, Ibn Sino va Al-Xorazmiy kabi mutafakkirlar ta’limni axloqiy tarbiya, ilmiy izlanish va jamiyat farovonligi bilan bog‘lagan. X asrdan XIX asrgacha madrasalarda diniy va dunyoviy bilimlar uyg‘unligi ta’minlangan. Rus imperiyasi davrida (XIX asr oxiri) jadidchilik harakati ta’limda zamonaviy fanlar va milliy ongni rivojlantirishga xizmat qildi. Sovet davrida (1924-1991) ta’lim kollektivizm, iqtisodiy ehtiyojlar va ilmiy-texnikaviy taraqqiyotga yo‘naltirildi, lekin milliy qadriyatlar cheklangan darajada aks etdi. Mustaqillikdan keyin ta’lim falsafasi milliy identiklikni tiklash, o‘zbek tarixi va adabiyotini targ‘ib qilish hamda global iqtisodiy talablarga moslashishga qaratildi. Hozirgi kunda O‘zbekistonda ta’lim falsafasi milliy identiklikni mustahkamlash va global talablar o‘rtasida muvozanat topishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, ta’lim iqtisodiy rivojlanish, ijtimoiy barqarorlik va madaniy o‘ziga xoslikni ta’minlash vositasi sifatida qaralmoqda. Masalan, yoshlar uchun mo‘ljallangan dasturlar yoshlarni innovatsion loyihalar va startaplarga jalb qilib, ularning ijodiy va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirmoqda. Ta’lim tizimi nafaqat bilim berish, balki jamiyatni ma’naviy-axloqiy jihatdan birlashtirish vazifasini ham o‘tamoqda. Shuningdek ta’lim falsafasini ijtimoiylashtirishda boshlang‘ich ta’limning o‘rni muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda boshlang‘ich ta’limdagi o‘qituvchi shunchaki bilim beruvchi emas, balki jamiyatning madaniy va ma’naviy insonlarini tarbiyalovchi **vositachidir**. U “madaniy vositachilik” harakatini, ya’ni: o‘quvchiga **ijtimoiy muloqot madaniyatini** o‘rgatadi, **madaniy asboblari** (til, ramz, xulq me’yorlari) orqali jamiyat bilan bog‘laydi, o‘quv muhitini **hamkorlik, dialog va tenglik** asosida tashkil qiladi. **Vygotskiy** ta’kidlaganidek, o‘quvchi ijtimoiy muloqotni o‘z ichki tafakkur tizimiga aylantiradi. Shu sabab, o‘qituvchi darsda faqat axborot manbai bo‘lishdan ko‘ra, **muloqotni tashkil etuvchi** va **ijtimoiy ongni shakllantiruvchi** rolini yaratishi kerak.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, ta’lim falsafasi jamiyatning gumanistik yo‘lini belgilovchi, shaxsiy, ma’naviy, axloqiy va intellektual salohiyatini kamolga

etkazuvchi omildir. Yangi O‘zbekistonda esa ta‘lim falsafasi milliy qadriyatlar va global standartlarni ta‘minlashga muvofiqlashtiriladi. Bu jarayonda boshlang‘ich ta‘limning o‘rni sezilarli darajada muhim ahamiyat kasb etadi, chunki shu davrda insonda ijtimoiy ong, axloqiy me‘yorlar va madaniy qadriyatlar shakllanadi. Boshlang‘ich ta‘lim tizimida ushbu falsafaning chuqur tatbiqi yosh avlodda fuqarolik ongini, tanqidiy fikrlashni va ijtimoiy mas‘uliyatni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu orqali ta‘lim jamiyat taraqqiyotining iqtisodiy natijasi, balki asosiy harakat kuchi sifatida namoyon bo‘ladi. O‘qituvchi esa bu jarayonning markazida turuvchi madaniy vositachi bo‘lib harakat qilishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Yuldashev R “Ta‘lim falsafasi – ta‘lim jarayonini rivojlantirishning nazariy - konseptual asosi “ dissertatsiya
2. Dewey. Democracy and Education , 1916
3. Freire. Pedagogy of the Oppressed , 1970.
4. Gershunskiy B. S. Philosophy of education for the 21st century. Moscow, 1998.
5. Mardonov R. *Falsafa va Hayot Xalqaro Jurnali*// “Zamonaviy ta‘lim falsafasi va falsafiy antropologiya: Tutash muammolar va o‘zaro ta‘sir usullari”. 2022. B. 184–191.
6. Philosophy of Education for the Twenty-first Century: Final Report. Proceedings of the International Symposium, Prague, Czech Republic.

MAKTABLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI MADANIYATI VA UNING EMOTSIONAL TA‘SIRI

Asilbekov Izzatilla
Fan va texnologiyalar universiteti
Kompyuter injinering yo‘nalishi 1-guruh talabasi
Ilmiy rahbar: Nigora Erkinova
Fan va texnologiyalar universiteti
Pedagogika kafedrasida f. f. f.d.(PhD)dots.v.b.